

EDIFICAÇÕES AFETADAS

GUAÍBA

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA EM 06/05/24
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- EDIFICAÇÕES
- EDIFICAÇÕES AFETADAS

	Total	Afetados	%
Área Município	376,2km ²	31,8km ²	8,45
Área Urbana	18,65km ²	4,1km ²	21,98
Edificações	68.651	15.835	23,07

Área inundada
Fonte: Possantti et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.1.0) [Data set]. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11164049>.

Edificações
Fonte: Sirko, W.; Kashubin, S; Ritter, M.; Annkah, A.; Bouchareb, Y.S.E.; Dauphin, Y.; Keyzers, D.; Neumann, M.; Cisse, M.; Quinn, J.A. Continental-scale building detection from high resolution satellite imagery. arXiv, 2107.12283, 2021. Disponível em: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_Research_open-buildings_v3_polygons. Os dados originais foram tratados para disponibilização em arquivo vetorial por: Alexandre Pereira Santos. Disponível em: <https://zenodo.org/records/11359951>.

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Hariane Mistura Pozzan

